

NUQTAVIY ZARYADLI ZARRALARNING TASHQI MAYDONDAGI LAGRANJ FUNKSIYASI

Abdiyeva Nilufar ozod qizi

A.Qodiriy nomidagi JDPU ning 3-kurs talabasi

e-mail:abdiyevanilufar700@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035957>

Annotatsiya: Ushbu maqola o`quvchiga tinchlikdagi massasi m_0 , zaryadi e , relyativistik tezligi ϑ bo`lgan zarraning, tashqi maydondagi Lagranj funksiyasini qanday keltirib chiqarish kerakligi bo`yicha ma`lumot beradi.

Kalit so`zlar: maydon, zaryadli zarra, invariant, neytral, radius-vektor, vektor potensial.

Zaryadli zarrani tashqi maydonga joylashtirsak, unga eng kichik ta`sir tamoyilidan foydalanamiz. Ma`lumki, erkin harakat uchun ta`sir intervali quyidagiga teng:

$$S = -m_0 c \int_a^b dS \quad (1)$$

Zaryadli zarra tashqi maydondaligidan ta`sir integralimiz ikki qismdan iborat bo`ladi.

1. Zaryadli zarrani erkin harakati.

2. Maydonning zaryadli zarraga ta`siri.

Ta`sir integrali (1) invariant kattalik bo`lganligi uchun unga S_2 ni kiritamiz va 1-chi formula quyidagicha ko`rinishga keladi.

$$S = -m_0 c \int_a^b dS + S_2 \quad (2)$$

Ushbu formuladagi S_2 - bu ikki voqea yoki dunyo orasidagi masofa deyiladi. m_0 - esa zarraning tinchlikdagi massasi, c -yorug`lik tezligi.

Endigi navbatda biz S_2 ni tenglamasini tuzishimiz uchun, Maydonni aniqlovchi A_i kattalik, zarrani joylashuvini aniqlash uchun esa radius-vektor x_i kattalik kiritamiz. Albatta, zaryad miqdori e ma`lum bo`lsa ushbu komponentalar orqali skalyar kattalik tenglamasini tuzib olishimiz mumkin. Agarda zaryad miqdori $e=0$ bo`lsa u holda barcha ifoda nolga teng bo`lib qoladi(3-formula).

$$e \cdot A_i \cdot x_i = 0 \quad (3)$$

Endilikda biz boshida aytgan tenglamani tuzishimiz uchun uchchala komponentalarni ko`paytmasini differensiallaymiz;

$$d(e \cdot A_i \cdot x_i) = e(x_i dA_i + A_i dx_i) \quad (4)$$

Maydon berilganligi tufayli $dA_i = 0$ bo`ladi va biz natijada ta`sir ontegralini quyidagi shaklda yozishimiz mumkin bo`ladi:

$$S_2 \sim e \int_a^b A_i dx_i \quad (5)$$

(2) ifodani chap tomonini o`lchov birligi erg.s.(o`qilishi erg.sekund) bo`lganligi uchun biz o`ng tomonining ham birligini erg.s bo`lishi uchun uni quyidagicha yozamiz:

$$S_2 \sim \frac{1}{c} e \int_a^b A_i dx_i \quad (6)$$

Endilikda esa funksiyamiz minimal qiymatga ega bo`lishi kerak. Buning uchun (6) ifodaga " - " ishora qo`yamiz, ya`ni

$$S_2 \sim -\frac{1}{c} e \int_a^b A_i dx_i \quad (7)$$

Ma`lumki, ta`sir integralini Lagranj funksiyasi orqali quyidagicha yozish mumkin:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt \quad (8)$$

Endilikda biz boshidagi (2) formulaning o`rniga 7-formulani olib kelib qo`ysak formula quyidagicha ko`rinishga keladi:

$$S = -m_0 c \int_a^b dS - \frac{e}{c} \int_a^b A_i dx_i \quad (9)$$

Endilikda biz ushbu formuladagi $A_i dx_i$ ni yoyib quyidagicha ko`rinishga keltirib olsak;

$$A_i dx_i = A_0 dx_0 + A_1 dx_1 + A_2 dx_2 + A_3 dx_3 \quad (10)$$

Ushbu kattaliklar to`rt o`lchovli tenzorlar mavzusidan biz bilamizki quyidagi jadvalda ko`rsatilgan komponentalarga teng.

$x_0 =$	cdt	$A_0 =$	φ
$x_1 =$	ix	$A_1 =$	iA_x
$x_2 =$	iy	$A_2 =$	iA_y
$x_3 =$	iz	$A_3 =$	iA_z

Endi esa biz 10-ifodani davom ettiradigan bo`lsak;

$$A_i dx_i = A_0 dx_0 + A_1 dx_1 + A_2 dx_2 + A_3 dx_3 = \varphi cdt + i^2 A_x dx + i^2 A_y dy + i^2 A_z dz$$

ga teng. Bu yerda $i^2 = -1$ bo`lganligi tufayli bu ifodani ishorasi o`zgaradi.

$$A_i dx_i = A_0 dx_0 + A_1 dx_1 + A_2 dx_2 + A_3 dx_3 = \varphi cdt - A_x dx - A_y dy - A_z dz$$

Bu yerdagi φcdt dan keying kelgan qismini radius-vektori bilan bog`lab olsak;

$$A_i dx_i = \varphi cdt - \vec{A} \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \varphi cdt - \vec{A} \vec{\vartheta} dt \quad (11)$$

$\vec{\vartheta}$ – bu yerda zaryadli zarraning tezligi.

9-ifodani 8-ifodaga o`xshatish uchun esa biz $a \rightarrow t_1$, $b \rightarrow t_2$ ga o`tkazishimiz lozim bo`ladi va biz 9-ifodadagi dS ni quyidagicha ifodalab olamiz;

$$dS = cdt \sqrt{1 - \frac{\vartheta^2}{c^2}} \quad (12)$$

Demak, ta`sir integrali ifodasini umumiy qilib quyidagicha yozish mumkin:

$$S = -m_0 c \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{\vartheta^2}{c^2}} - \frac{e}{c} \int_{t_1}^{t_2} \varphi cdt - \vec{A} \vec{\vartheta} dt \quad (13)$$

8 va 13 ifodalarni solishtirib endilikda Lagranj funkdiyasi quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\vartheta^2}{c^2}} - e\varphi + \frac{e}{c} \vec{A} \vec{\vartheta} \quad (14)$$

Bu ifoda tashqi maydonga joylashtirilgan zaryadli zarra uchun Lagranj funksiyasi hisoblanadi.

References:

1. Ibadov Rustan Mustafayevich “Elektrodinamika va Reliyativistik nazariya elementlari va va Reliyativistik nazariya elementlari” o`quv-uslubiy majmua, Samarqand 2018.